

强调构式“主打一个x”的探析

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14168525>

张苏杭 Zhang Suhang

撒马尔罕国际工业大学国际中文教育志愿者；

河南农业大学在读研究生

撒马尔罕国际工业大学

2322230922@qq.com

摘要：“主打一个x”是近年来网络上新兴起的一个构式，强调语气，重点表达当时的心情或状态，或者强调一种环境、氛围或动作。它具有[+强调性]的语义特征，具有引发话题，高效表达、凸显焦点信息，强化话语认识立场的语用功能。本文基于语料，从语法特征、语义特征，语用功能以及形成动因和发展趋势的角度研究。

关键词：强调构式；“主打”；“一个”；“x”；“主打一个x”；语法特征；语义特征；语法功能；

Goldberg (1995) 将“构式”定义为：当一个结构是形式与意义的配对，且形式或意义不能从其构成成分或其他已有的构式中得到推测时，这个结构就是一个构式。在当今时代网络的迅速发展下，网络流行语层出不穷，而且还不断演变出更多的新兴构式。对新兴结构进行研究可以在一定程度上预测语言的发展趋势，从而指导语言的正确使用。

一、“主打一个x”的语法特征

“主打一个x”由“主打”“一个”和“x”构成，“主打一个x”的构式义取决于“x”的意义和特征。

1.1 “主打一个x”的常量分析

“主打”为动词，《现代汉语词典》（第七版）意为重点打造，重点推介。例句：哪篇稿件作为幽默文章？该选哪篇作头条？哪篇作为该期杂志的主打文章？仅次于头条又该是哪篇？我们有一个相对格式化的内容结构。¹（CCL语料库）

“一”《现代汉语词典》（第七版）为数词，表示整个；全。例句：法国社会学家涂尔干说：“教育就是系统地将年轻一代社会化。”（CCL语料库）“个”《现代汉语词典》（第七版）用于带宾语的动词后面，有表示动量的作用。例句：二大原先想看看这个老朴。后来他心宽了，想，人干嘛非得见

¹ 本文所用语料源于 CCL语料库、MLC语料库、BCC语料库、人民网、腾讯网、微博。

个面才算认识呢? (CCL 语料库) “一个”表示对所修饰词语的全部动量。例句: 我母亲认为形势非常严峻, 她想让我和您见一个面, 为的是认真考虑一下对策。(CCL 语料库)

1.2 “X”的分析

1.2.1 “X”为形容词

结合语料分析“X”为形容词时强调述说主题的性质状态或者是说话人对该主题的主观评价。如下:

- (1) 主打一个炸裂! 黄荣奇快攻反击妙传 齐麟跟进单臂隔扣 (腾讯网)
- (2) 主打一个“骄傲”! 杭州亚运会上的网球赛事转播“黑科技”, 幕后团队竟是…… (腾讯网)
- (3) 广东: 融通发展 主打一个“快” (人民网)
- (4) 老街“自生长” 主打一个潮 (人民网)
- (5) 能寻音, 也能寻宝, 主打一个全能 (微博)

例句 1 通过这一构式强调篮球运动员“黄荣奇”技术高超, 比赛过程中的表现超乎人的意料, 球术高超。例句 2 通过这一构式指出“网球赛事转播的‘黑科技’”, 隐射出“幕后团队”在这一方面相比其它方面大有作为, 使我们感到特别自豪骄傲。例句 3 和例句 4 分别通过这一构式强调“广东融通”发展的快速和“老街”改造的创意满满。例句 5 通过这一构式对其进行强调总结, 突出特点。

1.2.2 “X”为动词

“X”为动词时用来强调人或事物的动作、行为、心理活动或存现等。如下:

- (6) 主打一个放心! 小伙得知钱包被交警捡到直接上班了 (腾讯网)
- (7) 主打一个超值! 五菱星光能挑战比亚迪秦 PLUS DM-i 吗? (腾讯网)
- (8) 再度爽翻都市隶人, 新闻女王 man 姐整顿职场主打一个“燃” (微博)

例句 6 在正常情况下钱包被他人捡到, 失主会第一时间去取。而小伙的反应并不像常人一样。通过这一构式特别指出了“小伙”对钱包放在“交警”那里的信任。例句 7 先通过构式强调“超值”, 又以疑问的句式把五菱星光与比亚迪秦 PLUS DM-i 对比, 更能使人信服五菱星光可以挑战比亚迪秦 PLUS DM-i 的, 突出五菱星光的超高性价比也就是“超值”。例句 8 构式与前“爽翻”相映衬, 突出强调新闻女王行为的热血与超前。

1.2.3 “X”为名词

“X”为名词强调说话人对该主题的主观评价, 且名词有形容词化的倾向。

- (9) 主打一个反差! 没想到小猫咪人前人后两幅面孔 (腾讯网)

(10) 主打一个性价比！军大衣成了大学生抗寒顶流（腾讯网）

例句 9 “小猫咪”人前人后不一样，通过此构式刻画小猫的性格。例句 10 大学生更多穿保暖价低的军大衣，通过此构式指出军大衣具有很高的性价比，使其描述更加鲜活。

1.2.4 “X”为短语

“X”为短语强调说话人对该主题的主观评价并对主题的情况进行补充。

(11) 主打一个以柔克刚！约老师连续绝活小抛射轻松打进（腾讯网）

(12) 主打一个反差萌！大姐爬泰山心态崩溃游客支招一秒化解（腾讯网）

(13) 主打一个遮天蔽日！太阳给杜兰特发底线球文班大长臂抢断（腾讯网）

(14) 00后给民警送锦旗主打一个简单明了（微博）

例句 11 构式强调篮球运动员“约老师”的球技“以柔克刚”获得了比分。例句 12 构式评价了爬泰山崩溃大姐心情转变过程的可爱例句 13 构式评价“文班大长臂抢断”这一行为“遮天蔽日”，既指出其胳膊比其他人的长，又指出在赛场上的强实力高水平。例句“00后”送民警锦旗的行为很直接也不违反规定。

1.3 “主打一个X”的分析

“主打一个X”多用在话轮的末尾或开头，较少用在中间。

当用在末尾时表达对所表述主题的强调总结。如下：

(15) 后端训练营，主打一个突击（腾讯网）

(16) 此次草莓庙会的主题为“新农村、新生活、新兴寿”，主打一个“新”字。（MLC语料库）

(17) 福建提升职工生活品质，主打一个“多元”（腾讯网）

例句 15 中构式强调所述主题“后端训练营”的“突击”，在最短的时间内拿到最好的结果。例句 16 中构式强调“草莓庙会的主题”的“新”，也就是与之前不一样，不一样的农村面貌、不一样的农村生活，不一样的兴寿镇。例句 17 中构式强调“提升职工生活品质”的多元性。从方方面面提高员工的生活品质，不设统一标准，推动“多元创建、柔性发展”。

当用在开头时，强调主题的性质及状态。如下：

(18) 主打一个氛围满满，这许多青年人才齐聚余杭瓶窑庆中秋（腾讯网）

(19) 主打一个贵气！这几天老国展里闪闪发光！（腾讯网）

(20) 主打一个意境！这样的美景很峰峰！（腾讯网）

例句 18 中构式突出强调了“青年人才齐聚余杭瓶窑庆中秋”氛围特别好。例句 19 中构式突出强调了“老国展”所展出物品的稀有与珍贵。例句 20 强调了“峰峰”（政务平台：微观峰峰）中所登照片里无法言说的美丽。

当用在中间时对表述进行补充说明。如下：

(21) 男子主打一个氛围拉满！00 后在亚运会上成功“整活”

例句 21 “00 后”男子在亚运会后台的表现极大的提高了比赛休息期间的氛围感。

“主打一个 x”多用在复句中，较少单独使用。如下：

(22) 向提问：我一直很想问，程婴主打一个义清风主打一个孝苏武主打一个节，本剧究竟会用怎样的戏剧冲突来描写这个节字？（BCC 语料库）

(23) 主打一个色彩斑斓！看“山东好品”里的“多巴胺”配色（人民网）

通过例句 22 和例句 23 以及笔者浏览的相关语料可分析出此构式多用在复句中。

二、“主打一个 x”的语义特征和语用功能

2.1 “主打一个 x”的语义特征

“主打一个 x”具有强调性，这主要来自构式中的“主打”一词，“主打”在《现代汉语词典》（第七版）中为动词，意为重点打造，重点推介。

关于强调性,张清源认为,“强调乃是言者在表述语句的基本意义之外的一种附加表达方式。通俗地说,‘强调’就是着重、突显言者的某个意思。大致说来,有两个方面:一是突出某个语义使之成为交际者注意的中心;二是加强某种语义的量或度。刘丹青认为“‘强调 (emphasis)’是言者的一种信息处理方式,就是用某种语言手段(形态、虚词、语序、韵律等)对某一语言片段加以突出,以使听话人特别注意到这部分信息”。

根据语料的分析,“主打一个 x”的强调语义主要表示对主客观情况的肯定和强调。如下:

(24) 双 11 开启 今年主打一个“低价”（腾讯网）

(25) 博主记录下“蛭王”游泳画面,网友:主打一个“弹射”起步（腾讯网）

(26) 主打一个入乡随俗! 外国运动员这样玩转杭州（腾讯网）

例句 35 “低价”用来强调“双 11”的价格比之前要低。例句 36 网友通过“‘弹射’起步”来强调“蛭王”游泳的快速,带有一点夸张的意味。例句 37 用“入乡随俗”来强调“外国运动员游玩杭州”的自在随意。

2.2 “主打一个 x”的语用功能

2.2.1 凸显焦点信息, 强化话语认识立场

“主打一个 X”强调了言者的认识，从而突出言者的话语认识立场，话语认识立场表达的是言者对命题中信息状态的主观评论，包括确定性(不确定性)、实际性、准确性及局限性；还可以指示信息来源或信息获取的视角。正如例句 11 “主打一个以柔克刚”的语义所示，表示强调或夸张，这种意义恰恰是言者的认识加注在命题上的主观评注。

2.2.2 引发话题，高效表达

“主打一个 X”是一个具有特色的流行构式。在口语交际中抑或是书面语中，话题都非常重要。书面语中，从搜集整理的语料来看，“主打一个 X”构式常用于新闻、报刊的标题，（如本文来自腾讯网、人民网的语料）至今热度不减，究其原因也许是常用于高效性表达的标题。口语交际中，“主打一个 X”可用于引发、继续或转换话题。三、“主打一个 X”的生成机制和发展趋势

3.1 “主打一个 X”的生成机制

3.1.1 模因的传播

何自然（2005）认为现代社会中的任何一个信息，只要能通过模仿而得以复制传播，就可称为模因。“主打一个 X”的构成简单、通俗易懂又生动有趣、意义凝练，很容易被网民接受进而快速复制成为广泛传播的强势模因。就表达功能而言，“主打一个 X”单独用作新闻标题，不仅因为变量“X”在构式中是焦点信息，还因为该构式具有一定的主观性，年轻人追求夸张极致的表达而频繁使用。

3.1.2 亚文化群体的语言代码

“主打一个 X”构式的产生与网络虚拟语言息息相关。李宇明（2011）认为虚拟语言生活是人类语言生活的重要组成部分，并且已经在很多方面引领现实语言生活的发展。事实上网络正在大幅度地改变我们的语言生活，影响我们的语言思维习惯，虚拟语言生活也在由许多标榜“前卫、独特”、追求亚文化的年轻人推动着。年轻人张扬个性的做法从穿衣打扮延续到了语词的选择上，而伴随这种心理出现的各种新的语言形式诸如“主打一个 X”就成为了他们在网络中展现年轻突显自我以及寻找身份认同的方式。公众人物和媒体的大量使用也推动了流行构式“主打一个 X”的传播。

3.2 “主打一个 X”的发展趋势

陆俭明先生曾在访谈中说过：网络新词、热词出现的快，淘汰率也高。大浪淘沙，当一个网络词语对共同语有作用时，当其无法被现有的词所替代，并且自身的表现力超出了现有的词汇时，自然就会被语言系统吸收留存。“主打一个 X”作为一个从网络中产生的流行构式，自然有其强大的生命力，根据

现有的语料分析，“主打一个 X”大多用在标题中。作者认为这一构式可以稳固其话语地位，并慢慢被语言系统吸收留存。

四、结语

本文以“主打一个 X”的语义特征，语法特征，语用功能以及生成机制为研究对象。采用文献阅读的方法并结合语料进行总结分析，“主打一个 X”从语义上看是一个表示强调义的构式。该构式由常量“主打一个”和变量“X”充当构件。它的生成机制主要有模因的传播，亚文化群体的语言代码等。此外，还具有凸显焦点信息，强化话语认识立场，引发话题，高效表达的语用效果。

参考文献：

- [1]语言中的模因. 何自然. 语言科学, 2005.
- [2]何雨晴. “X住了”构式演变探析——从语法构式到修辞构式 [J]. 今古文创, 2023, (40): 134-136.
- [3]罗耀华;彭枫. 新兴构式“X住了”的演化与功能特征 [J]. 汉语学习, 2023, (05): 16-28.
- [4]赵彧. 边缘范畴表达：以“半个 NP”为例句 [J]. 外国语(上海外国语大学学报), 2023, 46 (05): 24-34.
- [5]桂子雍;李治平. 周遍义构式“万物皆可 X”分析 [J]. 绥化学院学报, 2023, 43 (09): 68-70.
- [6]左悦. 基于认知社会语言学的汉语网络热词研究[D]. 吉林大学, 2023.
- [7]甘海明. “V都V了”语法构式分析 [J]. 对联, 2023, 29 (16): 27-29.
- [8]杨万成;陈昌来. “我敢说”的话语标记功能与认识立场表达 [J]. 当代修辞学, 2023, (04): 67-76.
- [9]雷笑宇. 基于“构式-语块”理论的“X得不能再 X”的对外汉语教学研究[D]. 广西师范大学, 2023.
- [10]房旭. 清末民初北京话“简直”的语义特征和话语功能 [J]. 语文学刊, 2023, 43 (02): 39-48.